

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛНР

ГОНЧАРОВ В. Н.

доктор экономических наук, профессор

СМУШАК А. Л.

аспирант

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет»

Луганск, ЛНР

Необходимость модернизации производственных мощностей, повышения их технико-эксплуатационных характеристик обусловлена значительным износом основных фондов. Расширение возможностей для получения качественных товаров и услуг, определяется эффективностью инновационных и инвестиционных процессов, внедрение новых инновационных технологий, предсказуемость конечных результатов реализации инновационных проектов и программ.

Ключевые слова: *инновация, инвестиция, инвестиционно-инновационное развитие, инновационный процесс, механизм инновационного развития.*

INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF LNR AGRICULTURE

GONCHAROV V. N.

doctor of economics, professor

SMUSHAK A. L.

graduate student

SEE HE «Luhansk National Agricultural University», Luhansk, LPR

The need to modernize production facilities and improve their technical and operational characteristics is due to the significant wear and tear of fixed assets. The expansion of opportunities for obtaining high-quality goods and services is determined by the effectiveness of innovation and investment processes, the introduction of new innovative technologies, and the predictability of the final results of the implementation of innovative projects and programs.

Keywords: *innovation, investment, investment and innovative development, innovation process, mechanism of innovative development.*

Актуальность. Экономический рост ЛНР связан с решением задач инновационного восстановления и развития базовых отраслей

промышленности, их структурной перестройки, внедрения новых экономических отношений между субъектами рынка. Следует отметить, что экономическое развитие ЛНР является результатом восстановления старой технической базы и свободной загрузки производственных мощностей.

Как только потенциал такого рода будет исчерпан, экономика республики столкнется с угрозой очередного экономического кризиса. В этой ситуации только инновации могут привести экономику к стабильному развитию. Именно поэтому высокие результаты предприятий могут быть только достигнуты путем систематических и целенаправленных инновационных процессов, направленных на поиск возможностей, открывающих благоприятную среду для производства и внедрения новых видов товаров, освоения новых рынков сбыта продукции и форм организации производства.

Основной текст статьи. В условиях рыночной экономики большинству сельскохозяйственных предприятий требуются инвестиции для обновления основных фондов и расширения их объемов, внедрения инновационных технологий, приобретения новых сортов растений и пород животных, а также других капиталоемких инновационных и инвестиционных проектов. Поэтому возникает вопрос о поиске новых форм и методов активизации организационно-экономического механизма развития инновационной и инвестиционной деятельности.

Термин "инновация" происходит от латинского "innovare", что означает изменение или обновление. Инновация - это результат систематической деятельности, направленной на реализацию достижений и усовершенствований научно-технического прогресса, способствующий количественным и качественным изменениям внутренней среды предприятия, обеспечивающий повышение эффективности и приобретение конкурентных преимуществ.

Инновация - это внедрение чего-то нового в технику, технологию, организацию труда или управление. Она основана на использовании науки и передового опыта. Это конечный результат инновационной деятельности.

Й. Шумпетер рассматривал инновации как конститутивный существенный элемент и необходимое условие экономического развития, проявляющееся в определенных сочетаниях изменений с целью внедрения и использования новых потребительских товаров, новых средств производства, транспортных средств, рынков и форм организации производства в промышленности [1, с. 176].

И. В. Сафронов трактует понятие "инновация" по - своему. Он говорит: что это проявление современных достижений в области

научно-технического прогресса, особого рода знания, которые были реализованы в виде нового или усовершенствованного продукта, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности и имеющие набор функций, которые направлены на удовлетворения существующих потребностей в соответствующих сегментах рынка с определенным экономическим эффектом [2, с. 129].

Следует отметить, что термины новация и инновация не тождественны. Новация (лат. novatio - обновление, изменение) это продукт интеллектуальной деятельности человека, результат фундаментальных, прикладных или экспериментальных исследований в любой сфере человеческой деятельности, направленных на повышение эффективности труда. С момента принятия новации до ее внедрения и распространения она приобретает новое качество, то есть становится инновацией. В мировой экономической литературе существует множество определений инноваций. Отечественные ученые рассматривают инновацию как термин внедрения.

Инновация определяется как деятельность, направленная на использование и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок и вызывающая запуск новых конкурентоспособных продуктов и услуг. Именно поэтому инновационная деятельность присущи такие особенности, как:

- научно-техническая новизна;
- производственное применение;
- реализация на коммерческой основе;
- новейшие или усовершенствованные технологии, внедренные в производство;
- новые организационно-технические решения административного, коммерческого или иного характера, применяемые на практике.

Инновационные процессы требуют содействия в виде финансово-кредитной поддержки, государственных преференций, а также создания специализированной инфраструктуры. Сельскохозяйственное производство сегодня носит экстенсивный характер, и такое состояние развития обусловлено рядом факторов и, прежде всего, апатией государства к состоянию развития сельского хозяйства. В результате можно отметить дефицит финансовых и материально-технических ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях, устаревшую базу основных фондов. При этом возникает необходимость увеличения затрат на их ремонт.

В современных условиях активизация инвестиционной деятельности имеет решающее значение в связи с продовольственной блокадой в условиях боевых действий, которая привела к резкому росту цен на продовольствие. Это говорит о необходимости привлечения внутренних и иностранных инвестиций.

Таким образом, инвестиции являются важнейшей частью финансирования расширенного воспроизводства основных фондов, которое может обеспечить экономический рост в долгосрочной перспективе. Инвестиционное применение может вызвать структурные изменения, технологическое перевооружение и модернизацию, внедрение современных высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий, рыночную приоритетность отрасли.

Инвестиционные ресурсы в реальных объемах не обеспечивают расширенного воспроизводства, и большинство отечественных предприятий имеют в качестве основного источника инвестиций собственные средства. Все эти факты привели к тому, что большинство сельскохозяйственных предприятий оказались убыточными. Они используют устаревшее оборудование, и большая часть оборотных средств идет не на модернизацию оборудования, а на текущий и капитальный ремонт.

Следует отметить, что в течение длительного периода инвестиционная активность падала, что было связано с инфляцией и снижением стабильности экономики. Незначительное финансирование отрасли привело к катастрофическому износу оборудования, что значительно снижает эффективность функционирования аграрных предприятий, социальному упадку села, росту безработицы в сельской местности.

Дальнейшее развитие сельского хозяйства будет зависеть от политики республики. Необходимо разработать комплекс мер, направленных на повышение эффективности и стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности.

Основными методами такой стимуляции являются:

- снижение налогового давления на отдельные виды сельскохозяйственной продукции;
- увеличение объемов финансовой поддержки сельскохозяйственного производства;
- стимулирование импорта и экспорта (освобождение от экспортной пошлины).

Инновационная модель развития является важным инструментом повышения конкурентоспособности сельского хозяйства республики. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства во

многим обусловлено широким внедрением отечественных и зарубежных достижений научно-технического прогресса.

Сельское хозяйство - одна из приоритетных и ключевых отраслей экономики республики. В сложившихся экономических и военно-политических условиях, которые крайне сложны, только сельскохозяйственное производство показало определенную положительную динамику.

Однако дальнейший экономический рост и значительное повышение эффективности производства и инвестиций в сельское хозяйство, возможно только за счет индустриализации предприятий отрасли, перехода на инновационную модель развития, повсеместной модернизации и переоснащения сельскохозяйственного производства.

Основными особенностями формирования и развития инновационного процесса в сельском хозяйстве являются:

1) разнообразие сельскохозяйственной продукции, продуктов переработки, существенная разница в технологическом процессе содержания и кормления животных;

2) разница в сроках производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;

3) наличие разнообразия видов производства при различных организационно-правовых формах собственности, размерах, специализации, подчиненности, кооперации и др.;

4) высокая зависимость технологий сельскохозяйственного производства от природно-климатических условий, дорожно-транспортных сетей, удаленности от центров снабжения и рынков сбыта продукции и других факторов;

5) различные социальные и образовательные уровни работников сельского хозяйства;

6) отсутствие четкого и научно обоснованного организационно-экономического механизма передачи достижений науки сельскохозяйственным товаропроизводителям, и как следствие, состояние значительного отставания развития инноваций в производстве.

Инновационный процесс, который представляет собой последовательность действий по инициализации инновации, по разработке новых продуктов и операций, по их реализации на рынке и по дальнейшему распространению результатов.

Он включает в себя семь элементов, соединение которых в единую последовательную цепочку образует структуру инновационного процесса [5, 7, 8].

Элементы инновационного процесса: инициализация инновации;

маркетинг инновации; выпуск (производство) инновации; реализация инновации; продвижение инновации; оценка экономической эффективности инновации; диффузия (распространение) инновации.

При внедрении инноваций в практику производственной деятельности необходимо учитывать состояние внешней среды, факторы, способствующие или препятствующие развитию инновационного процесса.

В таблице 1 приведены факторы, оказывающие наибольшее положительное или отрицательное влияние на процесс внедрения инноваций (PEST-анализ).

Таблица 1 – Внешние факторы, влияющие на инновационный процесс (PEST-анализ)

Факторы	Положительное влияние	Отрицательное влияние
Политико-правовые факторы	Льготы (в т.ч. налоговые), дотации со стороны государства предприятиям, активно внедряющим инновации, государственная поддержка инноваций	Недостаточно развитая законодательная база в области авторского права, ограничения антимонопольного законодательства, нестабильность деятельности правительства, нестабильность в области налогового права, низкие расходы государства на науку и технику. Высокий уровень бюрократизации государства, сложности с получением патентов, лицензий и коммерциализацией инноваций
Экономические факторы	Наличие в экономике резервов необходимых средств (в т.ч. финансовых и материально-технических), возможность получения конкурентных преимуществ предприятиями-новаторами.	Отсутствие средств для финансирования инновационных проектов, отсутствие резервных мощностей, доминирование интересов текущего производства над рискованными инновационными проектами, отсутствие необходимого квалифицированного труда на рынке
Социальные и психологические факторы	Общественное признание, обеспечение возможностей самореализации, моральное поощрение участников трудового процесса (в т.ч. со стороны государства)	Боязнь неопределенности, менталитет административно-плановой экономики, нежелание перемен (изменение статуса сотрудников, изменение устоявшегося способа деятельности), невысокий уровень культуры
Технологические факторы	Наличие прогрессивных технологий, разработок, не имеющих мировых аналогов	Низкий технический уровень в стране в целом, отсутствие необходимой научно-технической и хозяйственной инфраструктуры

При осуществлении инвестиционной и инновационной деятельности в аграрном секторе необходимо придерживаться следующих принципов:

– научный характер – инвестиционно-инновационная деятельность должна осуществляться в соответствии с научно обоснованными организационно-экономическими предпосылками и методическими принципами, а в процессе ее организации и управления должны учитываться объективные закономерности и доминирующие тенденции развития социально-экономических процессов, установленные научными исследованиями;

– динамизм – инвестиционно-инновационная деятельность требует непрерывной и ритмичной деятельности, способной обеспечить динамичный рост предприятия в соответствии с уставными целями, нормативными требованиями и экономическими интересами заинтересованных сторон;

– компромисс, учитывающий и гармонизирующий экономические интересы и нормативные требования различных заинтересованных сторон – собственников, менеджеров, работников, деловых партнеров, предприятий, органов государственной и местной власти и т. д.;

– адаптивность, которая означает необходимость быстрого реагирования на динамические изменения в внешнеэкономической среде и внутренней среде обеспечивающее устойчивость деятельности и экономическое развитие, ресурсное равновесие в производственной и финансовой деятельности предприятия и развитие делового партнерства;

– самоорганизация, обеспечивающая наличие адекватного уровня организационно-экономических ресурсов в целях обеспечения устойчивого функционирования всех элементов предприятия как открытой социально-экономической системы, а также обеспечения ресурсного и информационного обмена с внешней экономической средой в процессе инвестиционной и инновационной деятельности;

– саморегулирование локальных нормативных актов и адекватная организационно-управленческая структура, способная создать необходимые экономические условия для нормального инвестиционно-инновационного процесса, необходимы для того, чтобы своевременно выявлять возникающие негативные отклонения и оперативно корректировать их в соответствии с целями и задачами инвестиционно-инновационного развития и задачами стратегического экономического развития предприятия.

Исходя из вышеизложенного, сформировано концептуальное представление взаимосвязей основных элементов механизма

инновационного развития предприятия в сфере АПК в виде рисунка

Рис. 1. Концептуальное представление взаимосвязей основных элементов механизма инновационного развития предприятия в сфере АПК

В данном случае механизм инновационного развития предприятия АПК представляется как организационно-экономическая форма по обеспечению внедрения новаций в основные бизнес-процессы под влиянием внешнего и внутреннего окружения [6].

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса на сегодняшний день являются:

– недостаточный уровень финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в агропромышленном комплексе;

- недостаточное развитие материально-технической базы научно-исследовательских организаций;
- низкая инновационная активность научных учреждений;
- слабая интеграция науки и образования, недостаточно реализован научный потенциал аграрных вузов;
- неразвитость информационно-сервисной сферы научных услуг;
- отток молодых, профессионально подготовленных кадров в другие отрасли деятельности в связи с социальной незащищенностью;
- недостаточность кадрового потенциала в дефицитных и приоритетных областях аграрной науки, в частности, в области распространения научных разработок и знаний [4, с. 49].

Основными направлениями развития инновационной и инвестиционной деятельности в аграрном секторе экономики являются:

- совершенствование механизма управления инновационной деятельностью в аграрном секторе экономики;
- интенсификация инновационной деятельности в аграрном секторе путем предоставления различных льгот, субсидий с использованием зарубежного опыта;
- техническое и технологическое перевооружение сельскохозяйственных предприятий.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование инвестиционного и инновационного подходов к хозяйственной деятельности является одним из перспективных направлений развития сельскохозяйственных предприятий ЛНР в условиях существования необходимости увеличения объемов производства и уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.

Список использованных источников

1. Шумпетер, Дж. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия – [Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. Москва: Эксмо [на русском].

2. Сафронов, И. В. Понятие "инновация" и инновационная деятельность: сущность и содержание //Вопросы современной науки и практики.

3. Галков Л.И., Кулиняк И.Я. (2017). Формирование инновационной экономики: инвестиционные принципы развития образовательного потенциала. [Научные труды Силезского технологического университета. Серия "Организация и управление", 113-121.

4. Федотов А. В. (2005). Теоретические основы функционирования и экономический механизм развития рынка сельскохозяйственной техники. Москва.

5. Кокурин, Д.И. Инновационная деятельность / Д.И. Кокурин. – М.: Экзамен, 2012. – 94 с.

6. Колоколов, В.А. Инновационные механизмы функционирования предпринимательских структур [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cfin.ru/press/management/2002-1/08.shtml>. – Дата обращения: 13.06.2020.

7. Кузнецова, С.А. Инновационный менеджмент: учебное пособие /С.А. Кузнецова. – Новосибирск: СО РАН, 2010. – 362 с.

8. Монастырный, Е.А. Ресурсный подход к построению бизнес-процессов и коммерциализации разработок /Е.А. Монастырный, Я.Н. Грик // Инновации. – 2013. – № 7. – С. 85-87.

9. Гончаров, В.Н. Организация выбора рационального инновационного развития предприятий: / В.Н. Гончаров, М.А.Гончаренко, М.Н. Шевченко, И.В. Толоч. – Луганск: Изд-во «Ноулидж», 2016. – 200 с.

10. Гончаров, В.Н. Разработка модели оценки инновационной деятельности предприятий / В.Н. Гончаров, М.А. Гончаренко //Вестник Донского государственного аграрного университета. – Научный журнал. Выпуск №2(16). Часть 2. Экономические и технические науки. – п. Персиановский, 2015. – с. 5-11.

УДК: 330.34; 519.876.2

DOI

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИКВИДНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ГОНЧАРОВ В. Н.

д-р экон. наук, профессор

ЧЕРНЯКОВА И. С.

ассистент

ГОУ ВПО «Луганский государственный аграрный университет»

Луганск, ЛНР

В нестабильных социально-экономических условиях ЛНР определение оптимального баланса экономических, социальных и